

HUQUQIY ISLOHOTLAR VA ULARNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI

Roziqova Ruxshona Axtamovna

Samarqand viloyati Yuridik Texnikumi 2 - bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15648328>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada huquqiy islohotlarning jamiyat hayotiga ko'rsatadigan ta'siri, ularning ahamiyati, asosiy yo'nalishlari hamda samaradorligi tahlil etiladi. Huquqiy islohotlar fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, adolatli jamiyatni shakllantirish, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot uchun mustahkam huquqiy asos yaratadi. Maqolada O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar, ularning natijalari va xalqaro tajriba misolida ushbu islohotlarning jamiyat hayotidagi o'rni keng yoritiladi.*

***Kalit so'zlar:** Huquqiy islohotlar, adolat, qonunchilik, fuqarolik jamiyati, konstitutsiyaviy islohotlar, ijtimoiy rivojlanish, O'zbekiston.*

Kirish

Har qanday jamiyatning barqaror rivojlanishi va taraqqiyoti kuchli huquqiy asosga tayanadi. Huquqiy islohotlar bu – davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qiluvchi qonunlar va institutlarni takomillashtirish orqali amalga oshiriladigan jarayondir. Bugungi globallashuv sharoitida huquqiy islohotlar nafaqat ichki siyosatning tarkibiy qismi, balki xalqaro hamkorlikni mustahkamlovchi asosiy vosita sifatida ham qaralmoqda. O'zbekistonda oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli huquqiy islohotlar jamiyatning barcha sohalariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda va fuqarolarning huquqiy ongini oshirishga xizmat qilmoqda.

Mavzuning dolzarbligi

Huquqiy islohotlarning dolzarbligi ularning bevosita jamiyatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy hayotiga ta'siri bilan belgilanadi. Har qanday modernizatsiya jarayonida huquqiy baza asosiy ustunlardan biri sanaladi. Xususan, O'zbekistonda "Yangi O'zbekiston" g'oyasi asosida amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy va institutsional islohotlar demokratik jamiyat qurish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish va qonun ustuvorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, fuqarolarning davlat boshqaruvidagi ishtiroki, inson huquqlari va ijtimoiy adolat tamoyillarini hayotga tatbiq etish jarayoni huquqiy islohotlarga bog'liqdir.

Maqsad va vazifalar

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – huquqiy islohotlarning mazmun-mohiyatini ochib berish, ularning jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyatini tahlil qilish, shuningdek, O'zbekistondagi amaliy tajribani o'rganishdan iborat. Maqolaning vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Huquqiy islohot tushunchasining nazariy asoslarini yoritish;
2. O'zbekiston va xorijiy davlatlar tajribasini solishtirish;
3. Huquqiy islohotlarning fuqarolik jamiyati va ijtimoiy barqarorlikka ta'sirini aniqlash;
4. Amaldagi islohotlarning afzalliklari va muammolarini tahlil qilish.

Xulosa qilib aytganda, Huquqiy islohotlar har bir jamiyat uchun zarur bo'lgan barqaror taraqqiyot, adolat va inson huquqlarini himoya qilishga yo'naltirilgan muhim vositadir.

O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamli huquqiy islohotlar mamlakatda demokratik tamoyillarni mustahkamlash, xalq farovonligini oshirish va huquqiy davlat qurishda muhim bosqich bo'lib xizmat qilmoqda. Kelgusida ham bu boradagi ishlarni davom ettirish, fuqarolik jamiyatining rivojiga xizmat qiluvchi qonunchilik bazasini yanada takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror va farmonlari.
3. "Huquqiy siyosat konsepsiyasi" (2021–2030 yillar).
4. BMTning inson huquqlari bo'yicha xalqaro konvensiyalari.
5. Ilmiy maqolalar to'plami: "Huquq va taraqqiyot", 2020–2024.
6. www.norma.uz, www.lex.uz, www.unesco.org.